

A ACUPUNTURA COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DA DOR OU SENSACÃO DO MEMBRO FANTASMA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 08/11/2023](#)

ACUPUNCTURE AS A THERAPEUTIC ALTERNATIVE IN THE TREATMENT OF PAIN OR PHANTOM LIMB SENSATION: SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10086821

Élber Rogério Jucá Ceccon da Silva¹;

Izabelly Julia Rocha Silva²;

Juliana Claudia Araujo³;

Rogélio Rocha Barros⁴;

RESUMO

Após uma amputação, o surgimento de dor ou sensação do membro fantasma é comum, e de difícil controle. Todavia, estudos apontam que as técnicas terapêuticas milenares como a acupuntura por sua vez podem ser opções terapêuticas a este público. O presente estudo tem por objetivo identificar se a acupuntura pode ser uma alternativa terapêutica no contexto da dor ou sensação do membro fantasma. Foram utilizados bibliografias, artigos, periódicos para uma revisão sistemática do assunto

abordado. A maioria dos estudos encontrados publicados na temática deste estudo foram na forma de relatos ou série de casos, onde alguns casos receberam o tratamento com acupuntura e tiveram resultados como: alívio, diminuição ou cessação da dor e sensação do membro fantasma, efeitos tidos como positivos relatados qualitativamente. Mediante os estudos analisados constatou-se que a acupuntura embora pouco difundida no meio científico, aparenta ter ação terapêutica positiva e com pouca ou nenhuma reação adversa, melhorando a dor ou sensação do membro fantasma, sobretudo observa-se o efeito na qualidade de vida dos pacientes, visto que se trata de uma condição neuropática sem muitas opções terapêuticas disponíveis.

Palavras-chave: amputação; membro-fantasma; dor; acupuntura.

ABSTRACT

After an amputation, the appearance of pain or phantom limb sensation is common and difficult to control. However, studies indicate that ancient therapeutic techniques such as acupuncture, in turn, can be therapeutic options for this population. The present review study aims to identify whether Acupuncture can be an alternative in the context of pain or phantom limb sensation. Bibliographies, articles and periodicals were used for a systematic review of the subject covered. Most of the studies published on the subject of this study were in the form of reports or case series, where some patients receiving treatment with acupuncture had results such as: relief, reduction or cessation of pain and phantom limb sensation, effects considered positive reported qualitatively. Through the studies analyzed, it was found that acupuncture, although not widespread in the scientific community, appears to have a positive therapeutic action and no reports of adverse reactions, improving pain or sensation of the phantom limb, especially the effect on the quality of life of patients, as it is a neuropathic condition without many therapeutic options available.

Keywords: amputation; phantom limb; pain; acupuncture.

1 INTRODUÇÃO

A acupuntura tradicional é oriunda da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), seus registros apontam sua existência há mais de 3.000 anos, sendo técnicas que possuem a característica de abordagem integral no processo saúde-doença no ser humano, promovendo a manutenção da saúde física e mental, sendo possível realizar tratamentos de distúrbios e doenças, seja como técnica isolada ou como técnica coadjuvante na medicina ocidental (MARTINS, 2011; MACHADO, 2011; WILKINSON E RICHARD, 2007).

Os efeitos obtidos com a acupuntura é tradicionalmente através de inserção de agulhas em pontos específicos distribuídos pelo corpo, denominados os “acupontos”. Quando estimulados, os acupontos (pontos de acupuntura) visam estimular o organismo por meio de mecanismos bioquímicos, biofísicos e energéticos promovendo a saúde física e mental, gerando bem-estar ou agindo nas dores por meio de possível estimulação do córtex cerebral e conseqüentemente a liberação de substâncias endógenas como endorfina, endorfina e encefalina (MARTINS, 2011; MACHADO, 2011; MACIOCIA, 2007; WILKINSON E RICHARD, 2007).

No Brasil a acupuntura é parte das Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS) do Sistema Único de Saúde (SUS), praticada por médicos (acupuntura médica) e de forma multidisciplinar (acupuntura tradicional – praticada por diversas classes da área da saúde). Segundo o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA) fundado em 1998, refere-se a “prática da Acupuntura” realizada por médicos como uma Especialidade Médica denominada “Acupunturiatria”, que entrelaçam os conhecimentos da antiga medicina tradicional chinesa com a medicina contemporânea, contudo, usou-se para este estudo o termo mais tradicional denominado “Acupuntura”, uma vez que percebe-se ser o

termo mais utilizado nas academias científicas pelo mundo (BRASIL, 2006; CMBA, 2021).

A dor do membro fantasma (DMF) ou sensação do membro fantasma (SMF) por sua vez se dá pelas sequelas advindas das amputações dos membros superiores ou inferiores ou partes do corpo removido cirurgicamente, sendo estas condições de difícil manejo e tratamento, podendo ser debilitante e diminuir a qualidade de vida dos pacientes, sendo uma condição neuropática de origem ainda não totalmente elucidadas na neurociência. No que tange às opções terapêuticas disponíveis ao tratamento destas condições seja farmacológica ou não, observa-se que não há ainda um consenso na ciência quanto a um tipo de tratamento verdadeiramente eficaz e/ou um protocolo clínico padrão de tratamento da DMF e SMF, contudo, estudos científicos, relatos de casos, apontam que outras terapias não convencionais são empregadas, dentre elas a técnica denominada acupuntura, dentre outras como a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), sendo técnicas com estudos que evidenciam efeitos benéficos na DMF e SMF (ATERNALI, KATZ, 2019; VAZ et al. 2022).

Diversos trabalhos científicos sugerem que a acupuntura tem ação positiva à saúde das pessoas, sobretudo melhorando a qualidade de vida dos mesmos, uma vez que a acupuntura pode aliviar ou até cessar vários tipos de dores agudas e crônicas, desconfortos e até doenças psicoemocionais. Por outro lado, muitos trabalhos científicos relatam a dificuldade de se ter uma terapia seja medicamentosa ou auxiliar para o controle ou a cura da DMF/SMF, sendo uma síndrome de difícil controle, justificando assim a motivação do presente estudo (MARTINS, 2011; ATERNALI, KATZ, 2019; KELLY, 2019).

O uso da acupuntura tem realmente efeitos benéficos na dor ou sensação do membro fantasma? É possível ter um resultado satisfatório na cessação da dor ou sensação do membro fantasma somente utilizando a acupuntura? Se comprovada a ação da acupuntura na DMF/SFM, por qual

mecanismo de ação a acupuntura age no membro fantasma uma vez que o membro em questão é inexistente fisicamente no paciente?

Assim, o objetivo geral desta pesquisa visa identificar se a Acupuntura pode ser uma alternativa terapêutica no tratamento da dor ou sensação do membro fantasma, bem como através dos objetivos específicos: constatar se há efeitos benéficos da acupuntura na DMF/SFM; identificar se é possível cessar a dor somente com a acupuntura na DMF/SFM.

2 METODOLOGIA

Dado a natureza da pesquisa, classificou-se como uma revisão sistemática, de forma focada em responder os objetivos com base na literatura de forma imparcial e reproduzível, na busca de sintetizar e evidenciar estudos científicos na construção de novas compreensões de uma temática (CAMPOS et al., 2019).

Os dados apresentados foram coletados no período de abril a outubro de 2023. As bases/banco de dados foram: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Sciencedirect, PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Sítio Eletrônico oficial do Ministério da Saúde e do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, Periódicos Científicos e livros da área de acupuntura para elucidar conceitos.

Dado a natureza da pesquisa, onde observa-se poucas publicações do tema em questão, optou-se como critério de inclusão de livros, artigos e periódicos nacionais e internacionais com recorte temporal de no máximo duas décadas anteriores, priorizando as mais recentes a serem encontradas, nos idiomas português e inglês, sendo pesquisas realizadas com seres humanos.

Utilizou-se os seguintes descritores de saúde (DeCS): a) amputação; b) dor; c) membro fantasma; d) acupuntura. Bem como as seguintes expressões direcionadas às buscas em idioma inglês/português: a) Acupuncture for phantom limb pain / Acupuntura para dor do membro

fantasma; b) Acupuncture for phantom limb sensation / Acupuntura para sensação do membro fantasma; c) phantom limb pain / membro fantasma. As expressões serão adaptadas para cada banco/base de dados para se obter o maior número de arquivos rastreados na busca.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Da seleção dos artigos e periódicos para a discussão

Após realizado a pesquisa em banco/base de dados, nas plataformas acadêmicas e bibliografia, foi identificado e selecionados os arquivos nas respectivas plataformas utilizando os descritores e expressões específicas nas buscas, conforme consta na tabela a seguir (Tabela 1).

Tabela 1 – Seleção de artigos para discussão

Item	Base/Banco de Dados	Expressão de busca	Nº de artigos encontrados	Artigo selecionado
1	Pubmed	Acupuncture for phantom limb pain	38	5
2	Pubmed	Acupuncture for phantom limb sensation	12	3
3	Sciencedirect (acesso aberto)	Acupuncture for phantom limb pain	48	3
4	Scielo	Membro Fantasma	9	1

5	Scielo	phantom limb pain	37	1
6	BVS	Acupuncture for phantom limb sensation	8	2
7	Revista Brasileira de Revisão em Saúde – BJHR	Membro fantasma	4	1
8	CMBA – Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura	Acupuntura e Acupunturiatria	1	1
9	Ministério da Saúde – Brasil	Acupuntura	1	1
10	Taylor & Francis Online – Publicação Acadêmica	Dor em amputados	45	1
11	LSBU – Universidade South Bank de Londres	Acupuncture for phantom limb sensation	2	1
Totais			205	20

Fonte: Autor, 2023.

Conforme consta na tabela supramencionada, foram identificados por meio de buscas em banco/base de dados um total de 205 artigos/periódicos (coluna: nº de artigos encontrados); estrategicamente, para aumentar a amplitude da busca, para cada base/banco de dados usou-se “expressões de busca” específicas (coluna: expressão de busca). No processo de triagem, as buscas se deram na sequência da tabela de 1 à 11 (coluna: item), onde foram encontrados e removidos os arquivos

duplicados. Assim, após aplicação dos critérios de elegibilidade e exclusão de pesquisa para cada plataforma (coluna: artigos excluídos), chegou-se a monta de 20 artigos/periódicos selecionados ao presente estudo (coluna: artigos selecionados), sendo arquivos diretamente relacionado com os propósitos da pesquisa, com a temática central: acupuntura, dor e membro fantasma.

Dentre os artigos e periódicos constam o sítio eletrônico oficial do Ministério da Saúde Brasileiro e o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura – CMBA, onde foram elucidados conceitos introdutórios à acupuntura. Além do disposto na Tabela 1, foram utilizadas 03 (três) literaturas específicas em acupuntura (MARTINS, 2011; MACHADO, 2011; MACIOCIA, 2007) com o mesmo objetivo de elucidar conceitos.

3.2 Dor e Sensação do Membro Fantasma

Segundo Huertas (2014) a descrição do Membro Fantasma já foi feita há séculos por Paré, Descartes e Von Haller, porém os primeiros estudos sistematizados sobre este distúrbio foram realizados por Gueniot em 1861, Weir Mitchell em 1872, Charcot em 1892, Abbatucci em 1894, Pitres em 1897, Head e Holmes em 1911 e Pick em 1915.

A percepção de um membro fantasma demonstra que há um esquema corporal mental que mantém de alguma forma sua contraparte real e nestes pode-se sentir dor, já na experimentação da “sensação” do membro fantasma não há dor, e sim a sensação e percepções como parestesias, sensação de peso, calor, frio, ou até mesmo o membro se movimentar, gerando assim um incômodo ao amputado. A experiência do membro fantasma revela que o sistema nervoso tem capacidade de reorganização do mapa cortical cerebral, onde as terapias complementares e tratamentos terapêuticos podem surgir efeitos positivos a partir da modificação e alteração destes mapas corticais, seja através da estimulação sensitiva, sensorial, endócrina ou motora (HUERTAS, 2014; ALTERNALI, KATZ, 2019).

Um estudo guiado por Judith et al. (2010) a qual objetivou determinar as características da dor e também a qualidade de vida relacionada à saúde de amputados de membros superiores e inferiores, observou-se que de 17 pacientes amputados de membros superiores 16 apresentavam dor e de 39 amputados de membros inferiores 25 apresentavam dor, não obstante, as dores em proporção, frequência e gravidade são maiores nos amputados de membros superiores, enquanto os amputados de membros inferiores tem melhor recuperação física e mental relacionado à amputação.

Após uma amputação, estudos apontam que é comum que 80 a 90 % dos indivíduos continuem a perceber o membro perdido, seja com surgimento de dor ou uma sensação, denominado como fantasma no membro a qual não existe mais fisicamente, sendo classificada com uma síndrome neuropática de difícil manejo e controle. (HUERTAS, 2014; ATERNALI, KATZ, 2019; VAZ et al. 2022).

3.3 A acupuntura na Dor e Sensação do Membro Fantasma

A acupuntura no contexto da dor, é abordado em vários estudos, uma vez que o agulhamento ou estimulação dos acupontos promovem uma série de mudanças no organismo como alterações no líquido cefalorraquidiano (LCR), estímulo de produção de substâncias endógenas como a dinorfina modulando dores viscerais, endorfina e encefalina como potentes moduladores da dores músculo-esquelético. A OMS identificou mais de 40 condições médicas que manifestam dor, que podem ser tratáveis com acupuntura, dentre elas a “dor do membro fantasma” (WILKINSON E RICHARD, 2007).

Bradbrook (2004) em um estudo intitulado “Tratamento com acupuntura da dor do membro fantasma e sensação do membro fantasma em amputados” conduzido para análise de três casos, faz menção da utilização de uma forma de acupuntura denominada “acupuntura contralateral” – que é a colocação das agulhas de acupuntura nos

acupontos do membro existente contralateral ao membro amputado, que em tese tem efeitos sobre o membro inexistente (fantasma) a nível cortical. Por fim, concluiu-se que, dois dos três casos após realizarem acupuntura tiveram seu tratamento bem sucedido na DMF/SMF. Contudo, no mesmo estudo há o terceiro amputado que não houve melhora significativa, tratava-se de um caso de politrauma e revisão de amputações, conotando assim que em casos mais graves a acupuntura possa não surtir o efeito esperado.

Outrossim, no estudo de Davies (2012) a qual expõe o relato de caso de um homem de 45 anos, com tratamento de acupuntura da dor e sensação do membro fantasma em um ambiente de cuidados primários, após o recebimento de 7 (sete) sessões de acupuntura com intervalo de uma semana, obteve melhoras significativas com alívio completo da dor do membro fantasma e melhora da sensação do membro fantasma do braço direito.

Moraes et al. (2013), sendo um caso de amputação do antebraço esquerdo, a qual não obteve melhoras com terapias farmacológicas convencionais, destarte, o paciente foi submetido a um bloqueio do sistema nervoso simpático para tratamento de dor do membro fantasma por infusão de lidocaína, onde obteve melhoras significativas, e o estudo relata que o paciente também seguiu com terapia não farmacológica – a acupuntura, demonstrando que houve a terapia combinada.

Por outro lado, Tseng, Chen e Lee (2014) faz o relato do caso de uma mulher de 71 anos, onde passou por amputação de seu braço direito abaixo do cotovelo onde sentia “forte dormência e dor nos dedos fantasmas e no coto do antebraço direito, bem como podia sentir a posição do membro perdido no espaço e até tentou usá-lo para alcançar objetos”, após quase dois anos com terapias farmacológicas sem surtirem efeitos, foi iniciado o tratamento com um tipo de acupuntura denominada “acupuntura no couro cabeludo”. Durante três semanas, foram realizadas seis sessões de acupuntura, sendo duas vezes por

semana; na primeira sessão a paciente relatou alívio significativo comparado aos medicamentos utilizados, melhorando a cada sessão, sem relato de efeitos adversos. Após as aplicações (três semanas), o estudo foi conduzido com acompanhamento da paciente por seis meses e foi declarada como completamente livre da DMF/SMF.

Outro estudo publicado por Trevelyan, Turner e Robinson (2014), não somente evidencia a possibilidade do uso da acupuntura no tratamento da dor do membro fantasma, mas, juntos buscaram por meio de um método (Delphi) desenvolver um “protocolo padrão de acupuntura” (conjunto de acupontos) para o tratamento da dor do membro fantasma com base na experiência de profissionais da área, de forma que o “protocolo padrão” criado seja o consenso de quais são os acupontos a serem utilizados em pacientes com DMF/SMF.

Em dois estudos (I e II) publicados no ano de 2014 por Xiaoyang et al. (2014) com a temática “A eficácia da acupuntura ou estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) na síndrome do membro fantasma”, demonstrou dados interessantes a partir da revisão sistemática de ensaios clínicos controlados. No primeiro estudo, foram selecionadas 18 bases de dados, 02 destes estudos a acupuntura se sobressaiu comparado com os cuidados habituais de saúde, mostrando evidências positivas. No segundo estudo, mais amplo, foram identificadas revisões sistemáticas publicadas anteriores à pesquisa, com seleção de 36 estudos de casos, totalizando 257 indivíduos; em suma, o estudo pontuou que existem formas variadas de aplicação da acupuntura (couro cabeludo, contralateral e outras) e sua atuação na síndrome do membro fantasma é marcada por efeitos positivos, conforme registros dos estudos controlados analisados.

Por sua vez, Paterson (2016) em sua tese de doutorado corrobora afirmando que a acupuntura é considerada uma intervenção aceitável para o tratamento de da Síndrome do membro fantasma, pois os resultados apontaram que um protocolo de acupuntura pode ser eficaz e

aceitável, podendo ser usado tanto na prática clínica como em pesquisas futuras.

Ainda, Trevelyan et al. (2016) realizou um outro estudo de viabilidade controlado e randomizado, como precursor de novas pesquisas de maior magnitude. Neste, o enfoque se deu na acupuntura para o tratamento da síndrome do membro fantasma em amputados de membros inferiores. O estudo selecionou e convidou 24 indivíduos, 15 aceitaram participar do estudo. Estes foram submetidos a um tratamento por 4 semanas e houve efeitos positivos relatados qualitativamente, desde a diminuição média e pior intensidade na escala de dor, efeito relaxante, sensação agradável e **sem efeitos adversos**, corroborando a citação supramencionada por Tseng, Chen e Lee (2014).

No mesmo sentido, Richardson e Kulkarni (2017) realizaram uma revisão de literatura sobre as modalidades de manejo e tratamento para DMF, citando os desafios e possíveis soluções para esta dor neuropática. O estudo identificou 38 terapias diferentes para o manejo da DMF, dentre elas a Acupuntura com redução na intensidade da dor em três estudos de caso e redução de 50% na intensidade da dor em 5 dos 9 indivíduos em uma série de casos (n=9).

Não obstante, o estudo publicado por Guo et al. (2021), traz um relato de caso de uma mulher de 74 anos amputada oncológica de membro inferior, a qual foi utilizado o mesmo tipo de acupuntura relatada anteriormente por Bradbrook (2004) – a “Acupuntura Contralateral”. A paciente manifestava a DMF/SMF, após ser submetida à acupuntura, na terceira sessão cessou a dor por completo e não houve recidiva durante os próximos 9 meses acompanhado pelo estudo.

Já o estudo de Tian et al. (2021) de breve revisão, cita um outro tipo de acupuntura denominada “acupuntura auricular” conhecida também como Terapia Auricular ou Auriculoterapia para o tratamento da dor e salto do membro fantasma. O estudo relata que após um período de três

semanas com tratamento com acupuntura no pavilhão auricular (terapia auricular), foi possível perceber a diminuição da dosagem de analgésico, bem como no quadro geral da paciente foi obtido melhoras.

No quesito da segurança e possíveis efeitos adversos da acupuntura, Kelly e Willis (2019), através de 17 revisões sistemáticas de investigação de eventos adversos em acupuntura, concluiu-se que podem ocorrer apenas 1 em cada 100.000 agulhas inseridas efeitos adversos de pouca gravidade, apontando que a acupuntura aponta ser segura e bem tolerada, com efeitos adversos não significativos e incomuns, corroborando com as afirmativas de Trevelyan et al. (2016) e Tseng, Chen e Lee (2014) – a acupuntura não manifestou efeitos adversos após tratamentos da DMF.

Observa-se que os estudos desta condição neuropática tem variações de nomenclaturas, com os seguintes termos vistos: *“Síndrome do membro fantasma”* como citados por Xiaoyang et al. (2014), Paterson (2016), Trevelyan (2016) e *“Dor e Sensação do membro fantasma”* citados por Bradbrook (2004), Davies (2012), Tseng, Chen e Lee (2014), Tian et al. (2021), contudo, trata-se da mesma condição médica em ambos os termos, com características amplas que vão desde fatores físicos periféricos, centrais e psicológicos.

No que tange a aplicação prática da acupuntura na DMF/SMF, os estudos demonstram que existem “tipos” variados de acupuntura, como: a) *“Acupuntura contralateral”* citado por Bradbrook (2004), Xiaoyang et al. (2014) e Guo et al. (2021); b) *“Acupuntura acupuntura no couro cabeludo”* citado por Tseng, Chen e Lee (2014) e c) *“Acupuntura auricular”* por Tian et al. (2021). Tipos estes que cursam com os mesmos resultados – relatos de efeitos positivos sobre a DMF/SMF.

3.4 Possível origem da DMF/SMF e mecanismo de ação da acupuntura

Uma questão ímpar no contexto da DMF/SMF e a Acupuntura é compreender qual possível origem da DMF/SMF e por qual mecanismo

de ação a acupuntura age na área fantasma, uma vez que o membro em questão é inexistente fisicamente no paciente.

Destarte, o córtex cerebral pode está diretamente envolvido na teoria da fisiopatologia da DMF e SMF, considerando as áreas sensitivas e motoras constantes na área cerebral denominada “Homúnculo de Penfield” (pequeno homem). Nesta área, consta a representação das diferentes áreas sensitivas e motoras do corpo humano no córtex cerebral, exemplo, os cinco sentidos e suas respectivas áreas corporais, pernas, braços, etc. Em uma amputação, embora haja uma possível reorganização do córtex somatossensorial, o membro amputado continua com uma área representada no córtex cerebral (WILKINSON E RICHARD, 2007; MORAES et al. 2013; HUERTAS, 2014; TREVELYAN, TURNER E ROBINSON, 2014; RICHARDSON E KULKARNI, 2017).

Por sua vez, uma das teorias do mecanismo de ação da acupuntura detectado por ressonância magnética funcional é também através do estímulo de nervos periféricos ativando o córtex cerebral, no mesmo “Homúnculo de Penfield”. Esse feito explicaria em tese o porquê a acupuntura aplicada de forma contralateral ao membro amputado tem efeitos sobre o membro inexistente; pois a acupuntura por meios ainda não totalmente elucidados tem a possível ação direta no córtex cerebral, o mesmo local da possível origem da DMF/SMF (WILKINSON E RICHARD, 2007; HUERTAS, 2014; TREVELYAN, TURNER E ROBINSON, 2014; PATERSON, 2016; GUO et al. 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo, em resposta aos problemas e objetivos elencados, percebe-se que há relatos concludentes quanto aos efeitos benéficos da acupuntura aos indivíduos que portam a dor, sensação ou síndrome do membro fantasma, inclusive em alguns casos há o emprego exclusivamente da acupuntura, com registros qualitativos mencionando alívio ou cessação na média e pior intensidade da dor, o que torna

interessante, uma vez que se trata de uma área da medicina que não se tem muitos recursos terapêuticos estabelecidos declaradamente eficientes.

Com o objetivo primal de identificar se a acupuntura pode ser uma alternativa terapêutica no tratamento da DMF/SMF, utilizou-se a metodologia de revisão sistemática a qual identificou-se estudos que expressaram os possíveis efeitos benéficos da acupuntura no contexto dos amputados, seja de membro inferior ou superior, os resultados obtidos sugerem que a acupuntura apresenta ser uma alternativa terapêutica, e há pouco ou nenhum efeito colateral em sua aplicação.

No que tange ao possível mecanismo de ação da acupuntura na DMF/SMF, conjectura-se que, tanto o membro fantasma quanto a acupuntura existe algo incomum – ambos teriam suas ações e/ou manifestações no córtex cerebral (áreas sensitivas e motoras); que em tese, apresenta um teor de lógica, pois os efeitos benéficos sobre o membro inexistente é em tese, obtidos com a acupuntura aplicada de forma contralateral ao membro amputado. Embora possa soar um raciocínio interessante, neste estudo não é possível asseverar tal informação, necessitando de mais pesquisas teóricas e práticas nesta área para então elucidar tais conceitos e origens.

É notável a necessidade de mais estudos na área, sobretudo estudos de ensaios clínicos randomizados de longo prazo, controlados e duplo-cegos com grupo de indivíduos efetivamente maiores, ampliando o rol de produção científica nesta temática. Uma vez que se trata de uma condição de difícil manejo, sem tratamento farmacológico efetivamente definido ou terapia totalmente eficaz nessa área, contudo, as terapias integrativas complementares como a acupuntura vem se mostrando como possível opção terapêutica aplicável e com baixo custo, conforme apontam os estudos.

REFERÊNCIAS

ATERNALI, A.; KATZ, J. **Recent advances in understanding and managing phantom limb pain.** F1000Res. 2019 July 23;8: F1000 Faculty Rev-1167. Doi: 10.12688/f1000research.19355.1. PMID: 31354940; PMCID: PMC6652103. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31354940/>>. Acesso em 15 de julho de 2023.

BRADBROOK, David. **Acupuncture treatment of phantom limb pain and phantom limb sensation in amputees.** Acupunct Med. Junho 2004; 22 (2):93-7. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15253586/>>. Acesso em 15 de julho de 2023.

BRASIL. Portaria nº 971, de 3 de Maio de 2006. **Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS.** Ano 2006 Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria971_03_05_06.pdf>. Acesso em 06 de agosto de 2023.

CAMPOS, Josemberg Marins. **Manual Prático de Pesquisa Científica.** Thieme Revinter Publicações LTDA, 2019.

COLÉGIO MÉDICO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA – CMBA. **Conheça a Acupunturiatria – Acupuntura.** Pernambuco, 2021. Disponível em: <<https://cmba.org.br/conheca-a-acupunturiatria/>>. Acesso em: 16 de setembro de 2023.

DAVIES, Arwel. **Acupuncture treatment of phantom limb pain and phantom limb sensation in a primary care setting.** Acupunct Med. 2013 Mar;31(1):101-4. doi: 10.1136/acupmed-2012-010270. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23220713/>>. Acesso em: 01 de outubro de 2023.

GUO, Quin. et al. **Contralateral Acupuncture for the Treatment of Phantom Limb Pain and Phantom Limb Sensation in Oncologic Lower Limb Amputee: A Case Report.** Front Neurosci. 2021 Oct 22;15:713548. doi:

10.3389/fnins.2021.713548. PMID: 34744604; PMCID: PMC8568952.

Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744604/>>. Acesso em 06 de agosto de 2023.

HUERTAS, Rosmari de la Puerta. **Neuroplasticidade associada a meu fantasma**. Rev. Esp. Dolor , Madrid, v. 6, pág. 345-350, d. 2014. Disponível em: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462014000600008&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 16 setembro de 2023.

JUDITH, H. et al. **A cross-sectional study of post-amputation pain in upper and lower limb amputees, experience of a tertiary referral amputee clinic, Disability and Rehabilitation**. 32:22, 1855-1862. Ano 2010. Taylor & Francis Online. Disponível em: <<https://doi.org/10.3109/09638281003734441>>. Acesso em 15 de julho de 2023.

KELLY, Roberto B.; WILLIS, J. **Acupuncture for Pain. Am Fam Physician**. 2019 Jul 15;100(2):89-96. PMID: 31305037. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31305037/>>. Acesso em 06 de agosto de 2023.

MACHADO, M. M. T. et al. **Acupuntura: Conhecimento e Percepção de Professores Universitários**. Revista Brasileira de Educação Médica. Ano 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-55022012000100006&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em 16 de setembro de 2023.

MACIOCIA, Giovanni. **Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa: um texto abrangente para Acupunturistas e fisioterapeutas**. 1ª Edição pela Roca. São Paulo: Roca, 2007.

MORAES, Fernando B. M. et al. **Bloqueio do sistema nervoso simpático para tratamento de dor do membro fantasma: relato de caso**. Relatos de Casos. Rev. dor 14 (2). Junho de 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rdor/a/VztQRmqxj QDVjrQ4gQhT7Pf/?lang=pt#>>. Acesso em 01 de outubro de 2023.

MARTINS, Ednéa I. S. **Atlas dos Pontos de Acupuntura: guia de Localização.** São Paulo-SP. Roca, 2011.

PATERSON, Esmé. **Acupuncture For The Treatment Of Phantom Limb Syndrome. PhD Thesis London South Bank University School of Health and Social Care.** Ano 2016. Disponível em: <<https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/8751w>>. Acesso em 16 de setembro de 2023.

RICHARDSON, Cliff; KULKARNI, Jai. **A review of the management of phantom limb pain: challenges and solutions.** Ano 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28860841/>>. Acesso em 06 de agosto de 2023.

TIAN, H.; et al. **Auricular Therapy for Treating Phantom Limb Pain Accompanied by Jumping Residual Limb: A Short Review and Case Study. Pain Ther.** 2021 Jun; Epub 2021 Mar 4. PMID: 33661513; PMCID: PMC8119544. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mdl-33661513>>. Acesso em 06 de agosto de 2023.

TREVELYAN, Esmé G. et al. **Acupuncture for the treatment of phantom limb syndrome in lower limb amputees: a randomized controlled feasibility study.** Trials. 2016 Oct 25;17(1). PMID: 27782861; PMCID: PMC5080724. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27782861/>>. Acesso em 01 de outubro de 2023.

TREVELYAN, E. G.; TURNER, W. A.; ROBINSON, N. **Developing an acupuncture protocol for treating phantom limb pain: a Delphi consensus study.** Acupunct Med. Feb;33(1):42-50. doi: 10.1136/acupmed-2014-010668. Epub 2014 Dec 8. PMID: 25488185. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25488185/>>. Acesso em 16 de setembro de 2023.

TSENG, C. C.; CHEN, P. Y.; LEE, Y. C. **Successful treatment of phantom limb pain and phantom limb sensation in the traumatic amputee using scalp acupuncture.** *Acupunct Med.* 2014 Aug;32(4). Epub 2014 May 22. PMID: 24855097; PMCID: PMC4145449. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24855097/>>. Acesso em 16 de setembro de 2023.

VAZ, Sara Rezende. et al. (2022). **Estimulação elétrica transcutânea (TENS) no manejo da dor do membro fantasma em pacientes amputados / Estimulação elétrica transcutânea (TENS) no tratamento da dor do membro fantasma em pacientes amputados.** Ano 2022. *Revista Brasileira de Revisão de Saúde*, 5 (3), 9559–9568. Disponível em: <<https://doi.org/10.34119/bjhrv5n3-132>>. Acesso em 01 de outubro de 2023.

WILKINSON, Jonathan; RICHARD, Faleiro. **Acupuncture in pain management.** *Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain.* Volume 7, Issue 4, 2007, Pages 135-138, ISSN 1743-1816. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743181617303554>>. Acesso em 06 de agosto de 2023.

XIAOYANG, Hu. et al. **The effectiveness of acupuncture/TENS for phantom limb syndrome. I: A systematic review of controlled clinical trials.** *European Journal of Integrative Medicine*, Volume 6, Issue 3, 2014, Pages 355-364, ISSN 1876-3820. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876382014000043>>. Acesso em 01 de outubro de 2023.

XIAOYANG, Hu. et al. **The effectiveness of acupuncture or TENS for phantom limb syndrome. II: A narrative review of case studies.** *European Journal of Integrative Medicine*, Volume 6, 2014, Pages 365-381, ISSN 1876-3820. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876382014000304>>. Acesso em 01 de outubro de 2023.

¹Acadêmico de Medicina. E-mail: elberjucaro@gmail.com. Artigo apresentado ao Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Medicina, Porto Velho/RO, 2023.

²Acadêmica de Medicina. E-mail: izabellyju2805@gmail.com. Artigo apresentado ao Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Medicina, Porto Velho/RO, 2023.

³Acadêmica de Medicina. E-mail: jcaaraujo87@gmail.com. Artigo apresentado ao Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Medicina, Porto Velho/RO, 2023.

⁴Professor Orientador. Professor do curso de Medicina. E-mail: roge.lio@hotmail.com.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!